

**PEDAGOGIKA FANINI RIVOJLANTRISHNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
Samarqand filiali Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-kurs talabasi Qayumova Sojida
Tashkent International university of Kimyo
qayumovasojida@gmail.com
Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda pedagogik faoliyatning alohida shakli sifatida o'z malakasini oshirib borishga ehtiyoj ham ortib boraveradi. Pedagogika fanini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Bunda, pedagogik texnologiya asosida mashg'ulot olib borishning o'ziga xos xususiyatlari, dars jarayonida zamonaviy texnik vositalar, kompyuterlar, videokompyuterli multimediyalarni qo'llash orqali o'qitish kerakligi asoslangan. Maqolada o'qituvchi pedagogik mahoratini oshirishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogika fani, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim tamoyillari, malakali ta'lim tizimi, uzliksiz ta'lim tizimi .

**SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF
PEDAGOGICAL SCIENCE**

Tashkent International university of Kimyo
Samarqand branch Primary education
2 nd year student Kayumova Sojida

qayumovasojida@gmail.com
Scientific supervisor: Zubaydova Nilufar

2-son 8-to'plam 2024 y.

Abstract

Today, the need to improve one's skills is increasing as pedagogical activities are formed separately. Specific features of the development of pedagogy are highlighted. This is based on the special features of teaching based on pedagogical technology, the need to teach using modern technical tools, computers, video computers and multimedia in the course of the lesson. The article talks about improving the teacher's pedagogical skills.

Key word: Pedagogy science, modern technologies, principles of education, distension education system, continuous education system.

KIRISH

O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimiga o'tish munosabati bilan metodik ishlarning ustvor yo'nalishi ta'lim jarayoni sifat va samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarga yordam berish, pedagogning o'z malakasini oshirib borishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, har qanday texnologiya ta'limning yangi mazmunini shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslanadi va ta'lim oluvchi shaxsini tarbiyalash, unda mehnat va muayyan yo'nalishlarda kasbiy ko'nikmalarni hosil qilishga yo'naltiriladi. Ta'lim jarayonining faol subyektlari o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu bo'yicha kam kuch va vaqt sarflangan .

O'zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturining "Uzluksiz ta'lim tizimi va turlari" bo'limida ikki bosqichli oliy ta'limni tashkil etish va rivojlantirish uchun amalga oshirish zarur bo'lgan tadbirlar qatorida "yangi pedagogik va axborot texnologiyadan foydalangan holda talabalarni o'qitishni jadallashtirish; o'qitishni mustaqil bilim olishni individuallashtirish hamda distantsion ta'lim tizimi texnologiyasi va vosilalarini ishlab chiqish va o'zlashtirish" haqida so'z yuritilgan. Rivojlangan mamlakatlarda yangi pedagogik texnologiya asta-sekinlik bilan shakllanib, O'zbekiston Respublikasiga ham kirib kela

boshlagan. Yangi pedagogik texnologiya dars jarayonida talabalarni mustaqil fikrlash, erkin faoliyat yuritishga da'vat etadi.

Oila va ta'lim masalasida ilm- marifatga, ijtimoiy dunyoqarashni boyitishga qaratilgan ,milliy tafakkur bilan sug'orilgan asarlari bilan ma'naviy-falsafiy g'oyalarni ilgari surgan Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat ,Mahmudxo'ja Behbudiy, Cho'lpon kabijadid ma'rifatparvarlik harakati nomoyondalarining qarashlari ham alohida ahamiyatga egaligini ta'kidlash zarur. Xususan, bunga ma'rifatparvar adib Abdulla Avlaniyning "Ilm, axloq va harakat-yoshlar uchunziynatdur",-degan fikri hamda Abdurauf Fitratning oiladagi ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomlashtirishga doir mulohazalari misol bo'ladi. Hozirgi kunda pedagogika adabiyotlari, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar va rasmiy hujjatlarda "yangi pedagogik texnologiya", "ilg'or pedagogik texnologiya", "zamonaviy pedagogik texnologiya", "o'qitish texnologiyasi", "ta'lim texnologiyasi" kabi iboralar keng qo'llanmoqda. Ammo ushbu tushunchalar hali ham bir qolipga tushirilmagan. Bu iboralar mazmunining yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun ularning birbiridan farqlanuvchi ko'pgina ta'riflari mavjud.

Guzevning ta'kidlashicha. an'anaviy uslubda ta'lim maqsadlari dastur talablariga muvofiq holda noaniq, ya'ni ta'lim oluvchilarning "o'zlashtirish" tushunchasi qobig'iga o'ralgan noaniq tasavvur bilan tavsiflanadi. Ko'proq yutuqlarga erishgan o'qituvchilarning ish tajribalarini umumlashtirish asosida ta'lim jarayonlari tashkil etiladi. Har bir aniq vaziyat uchun mana shu o'qituvchilarning pedagogik faoliyati namuna sifatida ko'rsatiladi. Ammo bir qator olimlar ta'limning alohida uslubiyotlari davri o'tganligi va har qanday ilg'or pedagoglar tajribalarini umumlashtirish tizimli va maqsadga yo'naltirilgan, samarali ta'limni qurish imkonini bermasligini ta'kidlamoqdalar. Hozirgi kunda ko'pgina mutaxassislar an'anaviy pedagogikani tanqid qilgan holda o'qitishda haligacha umumiy tushunchalar, qoida va qonuniyatlar o'rganiladigan yondashuv ustivorligini ta'kidlamoqdalar.

Interfaol pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarning

afzalliklari shundan iboratki, bunday darslar tizimi tafakkurni charxlaydigan, Vatangacheksiz muhabbat, sadoqatni, fuqarolik axloqi va demokratik madaniyatni shakllantiruvchi fan asosi bo'lib xizmat qiladi. Fanlarni o'qitishda "Guruhlar bilan ishlash", "Munozara", "Muammoli o'qitish", "Aqliy hujum" kabi metodlar, shuningdek jadvallar bilan ishlash, mustaqil fikrni ifodalaydigan yozma ishlar, insholar yozish o'quvchilar faolligini oshiradi.

Bu metodlar asosida olib borilgan ana shunday darslar vaqt tejamkorligi bilan birga, yangi bilimlarni o'quvchiga yetkazib beradi, shuning bilan birga bolani o'ylantiradigan, chuqur mushohadaga undaydigan, butun diqqat e'tiborini o'ziga jalb qila oladigan, muammoli vaziyatlar, bahs-tortishuvlarda to'g'ri xulosalar bilan vaziyatdan chiroyli chiqib keta oladigan va olgan bilimlarini boshqa mavzular bilan bog'lab, umumlashtiradigan sharoitga ega bo'ladi.

Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalish – innovatsion pedagogikani maydonga olib chiqdi. "Innovatsion pedagogika" termini va unga xos bo'lgan tadqiqotlar G'arbiy Yevropa va AQShda 60-yillarda paydo bo'ldi. Yangilik kiritishning sotsial-psixologik aspekti amerikalik innovatik E.Rodjers tomonidan ishlab chiqilgan. U yangilik kiritish jarayoni qatnashchilarining toifa(tip)lari tasnifini, uning yangilikka bo'lgan munosabatini, uni idrok qilishga shayligini tadqiq etadi.

Pedagogik texnologiya — ta'lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, texnologik yondashuv asosida ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o'rganadi. Texnologiya so'zining lug'aviy ma'nosiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu so'z yunonchadan olingan bo'lib, "tehnos"-mahorat, san'at "logos"-ta'limot, fan ma'nolarini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, texnologiya so'zi boshqa terminlarga qo'shilib, ana shu sohani rivojlantirish, mahoratini oshirish vazifalarini bajaradi. Umumiy qilib aytganda, texnologiya sifat jihatdan yangi masalalarni yechish uchun ta'lim evolutsiyasi bosqichini tayyorlagan obyektiv jarayondir. Yangi texnologiyalar katta ta'lim imkoniyatlarini ochdi. Vujudga kelgan yangi texnik, axborot, bosma, eshitish va ko'rgazma vositalari o'ziga xos tarzda yangi

metodikalar bilan ta'lim jarayoniga ko'pgina yangiliklar kiritib, uning ajratilmas qismi bo'lib qolmoqda. Biroq, pedagogik texnologik jarayonning o'ziga xosligi, uning an'anaviy shakllaridan ustuvorligi va hozirgi zamon ta'limi muammolari real yechish usullari hali to'la o'rganilmagan. Texnologiyani bunday tavsif qilish ta'lim jarayonidagi barcha tuzuvchilar orasidagi uzviy bog'lanishning muhimligini, pedagog va o'quvchining o'zaro hamkorligini ko'rsatadi. O'quvchi passiv ta'lim obyektidan faol shaxs ta'lim va tarbiya subyektiga aylanadi va aktiv subyekt sifatida o'qituvchi bilan bu jarayonda qatnashadi, mustaqil bilim olishga intiladi.

Innovatsion usullarda dars o'tish jarayonini, ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyalarni boshlang'ich ta'lim davridan boshlab tashkillashtirish ta'lim tizimida yuqori samara beradi. Bu degani, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'limning poydevori hisoblanadi. Ana shu poydevorni mustahkam tarzda bunyod etish kelgusi davrlardagi ta'lim jarayonlarining o'tilishida ham qulaylik yaratgan bo'ladi. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, boshlang'ich ta'limdan boshlab tashkil etilgan pedagogik texnologiyalar ta'limning keyingi davrlarida tshkil etilishida birinchi bosqich vazifasini o'taydi.

Talabalarning bilishga bo'lgan qiziqishi shakllanishining muhim shartlaridan biri hissiy vaziyat, bilishga bo'lgan ehtiyoj va ongli fikrlashni rivojlantirishni yarata bo'lishi ham mumkin. Talabalarning bilish faoliyati tuzilmasiga faollik kiradi, ya'ni bu shunday ish faoliyatiki, unda bilish faoliyatini jonlantiradigan intellektual, irodaviy, hissiy jarayonlar birgalikda namoyon bo'ladi. Jonli bilish faoliyati uchun, bilimga bo'lgan har tomonlama, chuqur qiziqish, muayyan kuch sarf qilinishi, diqqat, belgilangan maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan aqliy va jismoniy kuchlar qaratilgan bo'lishi lozim. Bilish faolligi individual bo'ladi, u shaxsning tug'ma qobiliyati emas, balki uning xatti-harakatlari jarayonida shakllanadi.

Pedagogika va psixologiyaga oid adabiyotlar tahlili shunday xulosa qilishga izn beradi:

O'qitishda bilish faoliyatini jonlantirish deganda tom ma'noda fikrlash ishining faolligi tushuniladi. Fikrlash faolligi bilish faoliyatida maqsadga muvofiq analiz va sintezda, o'quv materiallarini konkretlashtirish va bir tizimga keltirishda, induksiya va deduksiyani qo'llashda, bilimlar tizimini egallashda, dunyoqarash hamda tasavvurlar va tushunchalarni ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Talabalarning ijodiy faolligi rivojlanishi shaxsning o'iganilayotgan narsa va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga intilish va bilish faoliyatiga yangilik va ijodiylik unsurlarini olib kira olishi qobiliyati bilan xarakterlanadi. Bu tushunchalar bir-birini to'ldiradi. Chunki mustaqil harakatlarning o'zidayoq shaxsning faolligi namoyon bo'ladi, aksincha, faollik ko'pincha mustaqil harakatlarni taqozo qiladi.

XULOSA

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida quyudagi asosiy xulosalarga kelish mumkin. Bugungi kunda maktablarda ta'lim sifatidan ta'lim oluvchilarning aksariyati yetarli darajadi qoniqmasligi, mazkur muommolarni o'z navbatida, o'smirlarning bilimi dunyoqarashi, jumladan ogohlik va hushyorlik fazilatlarini shakllanishiga salbiy ta'sir lo'rsatadi. Pedagoglar mustaqil ishlab topish, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash, bilimlardan yangi sharoitlarda foydalana olish hamda bilimlarni amaliy qo'llash kabi didaktik vazifalar bilan bog'laydi. O'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Darslarning qiziqarli bo'lishi uchun ustoz va o'quvchilar o'rtasida muloqat o'rnatishi, mavzular muhokama qilinishi darslarning qiziqarli o'tishini muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning yangi zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi hamdayahgi multimedia tahnologiyalari vositalari bilan ishlash. Ushbu maqsadni ro'yobga chiqarish quyidagi vazifalarni haletishni nazarda tutadi:

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga muvofiq ta'lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat ta'lim muassasalari hamda kadrlar

tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirish ta'lim tizimini yagona o'quv ishlab chiqarish majmui sifatida izchil rivojlantirishni ta'minlash; ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan, demokratik-huquqiy davlat qurilishi jarayonlariga moslash;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

J.Yo'ldoshev, S.Usmonov, –Pedagogik texnologiya asoslaril, T., 2004.

J.Yo'ldoshev, –Ta'lim yangilanish yo'lidal, T., 2000.

Najmidinova K,U. Oila tarbiyasiga milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni.-Toshkent:"Adolat" 2016.-247 bet

Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq-Toshkent :O'qituvchi,1992.
168 bet [13]

Abdurauf Fitrat.Oila yoki oila boshqarish tartiblari –Toshkent :Cho'lpon nomidagi NMIU,2013.-144 bet [14]

Ptiyukov V.Yu., –Osnov pedagogicheskoy texnologil, M., 1999.

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

9.www.psiholog1.ru

10.uzedu.uz 11.www: ziyonet.uz